

**БОЛАЛАР ХУЛҚ – АТВОРИДАГИ АГРЕССИЯ ВА УНИНГ
КЎРИНИШЛАРИ**

Ғафурова Хатича Ғафур қизи
Бухоро вилояти Шофиркон тумани
19-мактаб психологи

*“Агрессивлик бу тан олинмига ва севгига интилайётган боланинг
умидсизлигидир”*
Г.Эльберн

Аннотация: Ушбу мақолада агрессив хулқ ва унинг юзага келиши омиллари ҳамда кўринишлари ҳақидаги маълумотлар ўрин олган.

Калит сўзлар: Агрессия, хулқ-атвор, болалар, деструктив, оила, ўзини назорат қила олмаслик, газаб, нафрат, қасоскорлик.

Тажоввуз - (ахлоқий меъёр ёки бошқа белгиланган хатти-харакатлар ёки бошқа белгиланган хатти-харакатлар стандарти) қоидаларни бузиш еки ундан ташқарига чиқишдан иборат. Агрессия ёки кишилар ўртасидаги келишмовчилик оқибатида келиб чиқадиган вазоҳат ҳолати саналади.

Ҳозирги кунда турли ёш даврларидаги кишиларда кузатилаётган агрессив ҳолатларнинг намоён бўлиш сабабларини аниқлаш, деструктив хулқ-атворни олдини олиш ёки назорат қилиш муаммоларини ўрганиш психологлар учун долзарб масала бўлиб келмоқда. Бугунга келиб агрессия туфайли психологларга мурожаат қилаётган оилаларнинг сони кескин ортмоқда.

Уларнинг аксарияти, фарзандлари агрессив бўлиб қолганларидан шикоят қилмоқдалар. Бироқ, уларнинг ўзлари оилавий муҳитларидаги ножўя таъсирлар орқали фарзандларида агрессив хулқ-атворни шаклланишига сабабчи бўлиб қолаётганликларини унутиб қўймоқдалар.

Жуда кўп болалар учун оила ҳаётининг мисолларда агрессив хулқ-атвор ва психик жароҳатларни келтириб чиқарувчи вазиятнинг асосий манбаи бўлиб қолмоқда. Маълумки, ҳар қандай жамият тараққиёти шу жамиятдаги соғлом оила муҳитига боғлиқдир. Соғлом оила муҳитида соғлом авлодлар

тарбияланади ва камол топади. Дунёга келган гўдакнинг ижтимоийлашуви даставвал оилада амалга ошади. Айнан шу маскан кучоғига бола ижтимоий муҳитга мослашиб, ижтимоий меъёрлар ва қадриятларни ўзлаштиради.

Шулар асосида ижтимоий ҳаётга кириб боради. Фарзанд оилада камол топар экан, у оила аъзоларининг ўзаро муносабатларидан доимо ибрат олади. Шулар заминида у бошқа кишиларнинг хулқ-атвори, хатти-ҳаракатларини ўрганиб, фарқлай бошлайди. Жамиятда соғлом психологик муҳит ҳукм сурган оилалар билан бирга, носоғлом оилалар ҳам учраб туради. Оиладаги доимий жанжал ва можаролар оилада носоғлом муҳитни вужудга келтиради.

Шундай оилаларда катта бўлаётган ва агрессив хулққа эга бўлган боланинг психологиясида ўзини ташландик, ҳимоясиз ҳис қилиш каби салбий ҳислар мавжуд бўлиб, бундай болалар одатда ўзини қандай тутиш кераклиги тўғрисида билимлар етишмайди. Унда танқидга ва хийлага мойиллик юқори бўлади.

Одатда бундай болалар ота-оналарига маълум бир қийинчиликларни келтирадилар. Шубҳасиз, болалар бир-бирига ўхшамайди. Бу табиий ҳол. Лекин кўпинча катталар буни унутиб қўядилар, ҳамма фарзандларини бир хил бўлиши керак деб ўйлайдилар.

Гарчи катталар унинг меъёрида ривожланиши учун шароит яратиб бераётган бўлсаларда болани қандай бўлса, шундайлигича қабул қилишга, уни шундайлигича тушунишга ҳаракат қилишга ва унинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олишга интилмайдилар ва бундай ҳолатда хулқида агрессия мавжуд болаларда ўзини назорат қила олмаслик, катталар ва бошқалар билан жанжаллашишга мойиллик, кўпинча қоидаларга риоя қилишдан бош тортиш, одамларни атайлаб безовта қилиш, ўзининг хатоларида бошқаларни айблаш, ғазабланиш ва вазифаларни бажаришдан бош тортиш, хасадгўйлик ва қасоскорликка мойиллик каби салбий ҳислар устунлик қилади.

Бундай хулқли болалар билан ўзаро мулоқот қилишда ота оналар иш ни аввало ўзларидан бошлашлари керак. Шунини ёдда тутиш керакки оиладаги зарур ўзгаришларсиз бола яхши томонга ўзгариши мумкин эмас. Ота –она сифатида болага ҳар лаҳзада уни севишингизни хис қилишига имкон бериш, унга муҳтож эканлигини айтиш, уни кўпроқ эркалаш ва рағбатлантириш, болага ҳар лаҳзада намуна бўлишга интилиш, уларни олдида ноўрин сўзларни ишлатмаслик, ғазабни жиловлай билиш, ҳамда унга ҳамдард эканлигингизни изҳор қилиш боладаги агрессияни коррекция қилишда яқиндан ёрдам беради.

Ота-оналар фарзандларига ўзини ва бошқаларнинг хис туйғуларини тушунишни ўргатишлари керак ҳамда уни жазолашда ҳам уни камситишга йўл қўймаслик лозим. Боладаги ўзини-ўзи тасдиқлашга бўлган уринишларини бостирмаслик ва унга яхши муомала қилиш орқали тажоввузкорликни бостиришга уриниш, фарзандини ўзи учун маъсулиятни бўйнига олишга ўргатиш лозим.

Бола хулқида бошқаларни калтаклаш, уларни кўп ва керагидан ортиқ безовта қилиш, ёлғон гапириш, каби ҳолатлар кузатилса уни коррекциялашда турли суҳбатлар, тренинглари, эртақ терапия, библиотерапия, ролли ўйинларни биргалик ўйнаш каби усуллар самарали ёрдам беради. Эртақ терпияси - яхшиликнинг ҳаммиса ёмонлик устидан ғалаба қозонишини очиб берадиган инсонларни яхшиликка ундовчи терапевтик усул сифатида бол хулқида ижобий сифатларни тарбиялашга ёрдам беради.

Болада яхши ва ёмон тушунчаларни ҳамда одатларни фарқлашга, ижобий қахрамоннинг ҳаракатларига тақлид қилишга, ёвузликдан нафратланишга ва унга қарши курашиш кераклиги тўғрисидаги билим ва кўникмаларини оширишга ёрдам беради ҳамда унда ҳамдардлик хиссини шакклантиради.

Бола хулқидаги тажаввузкорликни коррекциялаш мақсадида ташкил этиладиган психологик ўйинлар боладаги ички тажаввузкорликни, ундаги

душманлик ҳиссини камайтиришга, унинг ҳулқидаги барқарорликни таъминлашга қаратилган. Бундай нохуш ҳулқдан болани озод қилишда улоқтириш, отиш, сакраш билан билан бирга кечадиган ўйинлар юқори самарага эга. Агрессия ғазаб бўлганлиги учун болани ундан озод бўлишига ўргатиш керак. Бунинг учун қуйидагиларни тавсия этган бўлардик. “**Товуқлар ўйини**”, бу ўйинда болага товуқлар учун “овқат” тайёрлашга таклиф қилинади. Бунда бола овқат сифатида қоғозни майда майда бўлақларга бўлиб чиқиши керак бўлади. Қоғозлар майда бўлақларга бўлиш эса боладаги салбий ҳис туйғуларни парчалаб ташлашга яқиндан ёрдам беради.

Бундан ташқари сув, кум, тупроқ, пластилин ва хамир билан ўйнаш ҳам болалардаги стрессни енгишга ёрдам беради. Ҳар хил шаклларни ясаш, улар ёрдамида ҳикоялар тузиш, ўйинчоқларни гапиртиришга эришиш орқали болалардаги салбий стрессларни чиқаришга ёрдам беради. Болалар ҳикояларида ўзларининг ҳаётларини айтиб беришлари мумкин бўлади.

Болалар ҳулқидаги ҳиссий эмоционал соҳаларини назорат қилиш ва бошқариш кўникмасини шакллантириш бўйича тренинг машғулотларини ташкил қилиш, уларнинг кундалик фаолиятларини тўғри ташкил қилишга эътибор бериш, улар билан жамоавий тадбирларни ташкил этиш ҳам улардаги тажаввузкорликни коррекциялашга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бреслав, Г.М. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности / Г.М. Бреслав. – Рига, 1990.
2. Лютова Е., Моница Г. Шпаргалка для родителей: Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. – СПб.: Издательство «Речь»; «ТЦ Сфера», 2002.
3. Михайлина, М.Ю. Профилактика детской агрессивности: теоретические основы, диагностические методы, коррекционная работа / авт.-сост. М.Ю. Михайлина. – Волгоград: Учитель, 2009.
4. Паренс, Г. Агрессия наших детей / Г. Паренс. –М., 1997.